

RAHBAR AXLOQI VA ADOLATLI BOSHQARUVNI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI

Olimjonova Mardona Hamidjon qizi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institute 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567478>

Annotatsiya: O'zgarayotgan ijtimoiy muhit, ish uslubi, rahbarlik tarzi, talablari yangi tipdagi davlat mulozimlari, rahbar kadrlarni tarbiyalash uchun zarur bo'lgan ob'ektiv shart-sharoitni yaratdi. Galdagi vazifa davlat xizmatchilariga qo'yilayotgan yangi talablarni, ular uchun zarur bo'lgan fazilatlarini ilmiy asoslab, tahlil etib, umumlashtirib, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya, amaliy tajriba yordamida maxsus shakllantirishdir.

Kalit so'zlar: rahbar, istiqbolli rahbar, huquqiy mexanizmlar, normativ huquqiy baza, amaliyot

Abstract: The changing social environment, work style, leadership style, requirements created the objective conditions necessary for the education of new types of state officials and leading personnel. The task of Gal is to scientifically base, analyze and generalize the new demands placed on civil servants, the necessary qualities for them, with the help of spiritual and educational education and practical experience.

Key words: leader, prospective leader, legal mechanisms, normative legal framework, practice

Kirish: Muhtaram Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, - "Biz barpo etayotgan huquqiy davlatda adolatsizlikning hech qanday shaklda ustun bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz zarur. Bu hokimiyatning barcha tarmoqlari, eng avvalo, davlat boshqaruvi organlarining, va ayniqsa, xuquqni muhofaza qilish organlarining birinchi darajali vazifasidir. Biz xalqimizning, bugungi zamonning ana shu muhim talabi so'zsiz bajarilishini ta'minlashimiz shart. Albatta, bugun yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning tub negizida adolat mezoni ustuvor bo'lib, eng avvalo, inson huquq va erkinliklarini, manfaatlarini himoya qilishga qaratilganligi bilan izohlanadi. Buning yorqin isbotini jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlanganligi va uning negizida amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligida ko'rishimiz mumkin. E'tibor qiladigan bo'lsak, mamlakatimiz o'z taraqqiyoti yo'lida yangi ufqlar va maqsadlarga intilayotgan, jamiyatimizning barcha sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlar yangi bosqichga ko'tarilayotgan bir paytda, eng avvalo, rahbarlarning o'z vazifasini halol va malakali bajarishga, qolaversa, fidoyiligiga ko'p narsa bog'liq ekanligini ta'kidlab o'tmoqchimiz.

Asosiy qism: Rahbar kadr bo'lgan davlat xizmatchisining shaxsiy sifatlari, axloqiy fazilatlari hamda etiket qoidalari makon va zamonda shakllanadi. Hozirgi yangi, o'tish davrida ilgari rahbar kadrlarda bo'lmagan istiqloq davriga xos fazilatlarni tez shakllantirish uchun ajoyib imkoniyatlar mavjud. Ana shunda davlat xizmatchilari tafakkuridagi yangilanish ular orqali xalqqa, demakki, har bir o'zbekistonlikka yetib boradi. Jamiyat tafakkuri tezroq yangilanadi, millat bir jonu bir tan bo'lib, islohotlarni tezlashtiradi. Bosh rahbarning ish yuritish prinsipida Nizomulmulk ta'kidlashicha, tabaqa tanlamaslik muhim rol o'ynaydi. Bosh rahbar xizmatining ijobiy baholanishi, lavozimi davomiyligi, barqarorligi va ayniqsa, adolat prinsipining mustahkamligida buning ahamiyati kattadir. Agar rahbarda tabaqaga ajratish xususiyati mavjud bo'lsa yoki shunga majbur bo'lsa, tez orada rahbar va fuqaro, boshliq va xodim orasida dahliz, eshik, parda paydo bo'ladi. Bu boshliqni xodimdan, rahbarni fuqarodan va ba'zan hatto rahbariyat tizimidan ajratilinishiga olib keladi. 9 Alloma bosh rahbarning boshqaruv masalasidagi bilimdonligiga ayniqsa chuqurroq e'tibor qaratadi. Davlat yoki jamiyatni boshqarish ilmu-olimlik bilan teng turib, bu ishni qilayotgan kishi ma'lum bir xorijiy tilni yoki boshqa bir kasbiy sohalarni bilmasligi mumkin, lekin u olim sanaladi. Negaki, bir necha tillarni puxta bilib, o'sha tillarda so'zlasha, yoza va asar yarata oladigan odam, masalan arab tilini bilmasa uni olim emas, deb bo'lmaganidek, davlat yoki jamiyatni boshqara turib ma'lum bir sohani yaxshi bilmaslik mumkin. Lekin boshqaruv shunday amaliy harakatki, u shaxsni hamma ishga o'rgatadi. Faqat bosh rahbarda uquv, ya'ni analiz qila olishdek, aql-zakovat bo'lishi kerak. Ayniqsa, ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal etish va tartibga solishda boshliqdan ana shunday tez ilg'ovchi qobiliyat talab etiladi. Bunda bilim, idrok ushbu masalalarning ijobiy yoki salbiy hal bo'lishida bosh omildir. Shu maqsadda rahbar kadrlar boshqaruv faoliyatida axloqiy qadriyatlar ustuvor bo'lishligini yana bir bor ta'kidlab, davlat xizmatidagi xodimlarning siyosiy va axloqiy madaniyati o'aro bir-biriga nisbatan mutanosib bo'lishi zaruriy ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan mansabdor shaxslarda siyosiy hislatlar bilan bir qatorda axloqiy fazilatlarni shakllantirish zaruriy ehtiyojga aylanib bormoqda.

Axloqiy barkamollik davlat xizmatidagi xodimlarning ishbilarmonlik sifatlaridan biri hisoblanadi. Jamiyatda mutloq, abadiy va o'zgarmas axloq yo'q. Axloq tarixan o'zgaruvchan va nisbiy mustaqillikka ega bo'lgan ijtimoiy hodisadir. Uning bu hususiyatlari umumiy axloqning tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan kasb axloqida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Jamiyat rivojining tarixida ijtimoiy mexnat taqsimotining paydo bo'lishi mehnatning bir turi bilan band

bo'lgan kishilar guruhlarining kasb – hunar jihatidan ajralib chiqishiga va shunga muvofiq ravishda turli xil mutaxassisliklarning vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Bu esa har–bir insonning qilayotgan mehnat tarziga, mehnatni tashkil qilish usullariga qarab, ulardan muayyaan turdagi harakatlar va ruhiy quvvatlarni sarflashni talab etadigan qaytarilmas, o'ziga xos ko'nikmalarni vujudga keltiradi Yuqorida e'tirof etganimizdek boshqaruvning har bir sohasi va ko'rinishi ijtimoiy adolatga, yuksak axloqiy madaniyatga bo'ysunsagina fuqarolar tomonidan davlatga nisbatan ishonch va e'tirof yuksaladi. Chunki, davlat va fuqaro o'rtasidagi ana shunday ishonch tuyg'usi o'ta nozik axloqiy rishtalar oqali qaror topa boshlaydi. Aynan ana shunday davlat va fuqaro o'rtasidagi nozik axloqiy rishtalar o'rta asrlar mutafakkiri Nizomulmulk aytganidek, “insof” tuyg'usining ustuvorligi asosida ko'rtak otadi. Ya'ni, Nizomulmulkning fikricha, davlat xizmatchilarini axloqiy fazilatlariga qarab tanlash, adolat va insofni oyoq osti qiladigan xizmatchilarni davlat ishlariga arlashtirmaslikni, qolaversa, bir kishiga barcha vakolatlarni berish ziyonlari, davlat amallarini topshirishda nazorat qilish choralari ko'rib borish hamda ularning itoat va ijro sifatleri bilan davlat istiqbolini va bunda boshqaruvning bir maromdagi faoliyatini ta'minlash to'g'risidagi g'oyalarni rivojlantiradi. Mutafakkirning mulohazasidan fikr qilish mumkinki, davlat xizmatchilari boshqaruv faoliyatida umumiy barqarorlik va umumiy taraqqiyot bosh qadriyat sifatida namoyon bo'lib, davlat apparati (ma'muriy boshqaruv) o'z ishini shunga muvofiq tashkil etadi. Davlat apparatida amalga oshiriladigan ma'muriy boshqaruv, mazmunan qabul qilingan umumxalq maqsadlari va manfaatlarini ro'yobga chiqarish uchun tashkiliy choratadbirlarni amalga oshirish faoliyati hisoblanadi. Mavzu yuzasidan keltirilgan tahlil va fikr mulohazalarimizni umumlashtirgan holda xulosa qilib aytishimiz mumkinki, davlat xizmatchisi boshqaruv faoliyatida axloqiy qadriyatlarning siyosiy qadriyatlar bilan uyg'unlashishi uzoq davom etadigan murakkab va ziddiyatli jarayondir. Zero, davlat xizmatidagi xodimlarning siyosiy va axloqiy madaniyati bir-biriga mutanosib bo'lishi kerakligi e'tirof etilib, ular faoliyatida axloqning siyosiy lashishi emas, balki, siyosatning axloqqa bo'ysunishiga qaratilgan tahlillar ilgari surildi. Shu munosabat bilan davlat xizmatchilari boshqaruv faoliyatida siyosiy qadriyatlar bilan bir qatorda axloqiy qadriyatlarni shakllantirish zaruriy xoldir. Axloqiy barkamollik davlat xizmatidagi xodimlarning ishbilarmonlik sifatlaridan biri hisoblanadi.

Davlat va jamiyat boshqaruvida ahloqiy, ijtimoiy, ma'naviy voqeliklarni inson xulq-atvori, xatti-harakati, aniqrog'i, umume'tirof etilgan qadriyatlar

tizimida, an'anaviy va zamonaviy ahloqiy me'yorlarga mos kelishini ta'minlovchi hamda belgilovchi uslub sifatidagi ahamiyati ochildi. Ularning davlat xizmatchisi xulq-atvori va boshqaruv faoliyati bilan bog'liq bo'lgan istak-mayllarini ichki tartibga solish, adolat, tenglik, huquqiy munosabatlar va insoniy manfaatlar ustuvorligini uyg'unlashtirishga qaratilgan ilmiy omillari siyosiy falsafiy jihatdan o'rganildi.

Xulosa: Millatning istiqbolga erishuvi borasida boshqaruvga xos bo'lgan axloqiy tamoyillarini amaliy faoliyatga ko'chirish, ularning ijtimoiy-siyosiy va axloqiy tizimlarini ishlab chiqish, yoki ular faoliyatiga nisbatan qanday omillar to'g'anoq bo'layotganini taxmin qilib borish, ushbu jarayonda muntazam monitoring tizimini tashkil etish, boshqaruv mezonlarini jamiyat boshqaruvini demokratlashtirish tamoyillari negizida olib borish tavsiyalarini tayyorlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (references):

1. Shavkat Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. TOSHKENT - «O'ZBEKISTON» - 2017.
2. Nizomulmulk va uning "Siyosatnoma" asari. Siyosatnoma. -T.: Adolat. 1997.
3. Forobiy. Fozil odamlar shahri. T.: Xalq merosi. 1993. -B.33.
4. T. Alimardonov. Erkinlik ruhi. "Nishon Noshir" nashriyoti. -T.: 2015. 160-B.
5. Mamasaliev, M. M. (2020). MAIN DIRECTIONS OF THE INFLUENCE OF MODERN CIVILIZATION ON THE SPIRITUAL IMAGE OF THE INDIVIDUAL. Vestnik nauki, 3(11), 5-8.
6. Buriev, I. I., & Mamasaliev, M. M. (2020). PATRIOTICHESKOE VOSPITANIE MOLODOGO POKOLENIYA. Vestnik nauki i obrazovaniya, (22-2 (100)).

